

ELEKTR VA MAGNETIZM HODISALARINING BOG'LIQLIGI. ERSTED QONUNI

Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi

Shahrisabz davlat pedagogika institute "Tabiiy fanlar"

kafedrasi v.b.dotsenti, PhD

e-mail: nomozova23@mail.ru

Salomova Dilfuza Sodiq qizi

Shahrisabz davlat pedagogika institute Pedagogika

fakulteti III kurs talabasi

+998938116985

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18654395>

Annotatsiya: Mazkur maqolada elektr, magnitning bir biri bilan uzviy bog'liqligi, tog'ri tok, o'tkazgichning magnit maydoni, tokli o'tkazgichlarning ta'sirlashuvi, Erstedning elektr toki ta'sirida magnit maydon kuchlanganligi vektori bilan magnit moment vektori orasidagi burchak sinusiga to'g'ri proporsional ravishda magnit kuchlar momentining vujudga kelishini ta'kidlavchi klassik tajriba natijasidir qonunining tahlillari haqida berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: elektr, magnit, tok, magnit maydon. o'tkazgichlar, Ersted. Ersted qonuni.

Аннотация: В данной статье рассматривается взаимосвязь между электричеством и магнетизмом, постоянным током, магнитным полем проводника, взаимодействием проводников, по которым протекает ток, и анализ закона Эрстеда, который гласит, что под воздействием электрического тока создается магнитный момент силы, прямо пропорциональный синусу угла между вектором напряженности магнитного поля и вектором магнитного момента.

Ключевые слова: электричество, магнетизм, ток, магнитное поле, проводники, Эрстед, закон Эрстеда.

Abstract: This article discusses the relationship between electricity and magnetism, direct current, the magnetic field of a conductor, the interaction of current-carrying conductors, and the analysis of Oersted's law, which states that under the influence of electric current, a magnetic moment of force is created in direct proportion to the sine of the angle between the magnetic field strength vector and the magnetic moment vector.

Keywords: electricity, magnetism, current, magnetic field. conductors, Oersted. Oersted's law.

Tadqiqot metodlari: Ushbu maqolada elektr va magnetizm hodisalarining o'zaro bog'liqligi, xususan Ersted qonunini o'rganishda quyidagi tadqiqot metodlaridan foydalanildi. Avvalo mavzuga oid fizika fanining ilmiy adabiyotlari, darsliklari va elektron manbalar asosida nazariy tahlil olib borildi. Kuzatish va tajriba asosida metodi yordamida o'tqazgichdan tok o'tganda kompas strelkasining og'ishi jarayoni tahlil qilindi. Olingan natijalar umumlashtirish va xulosa chiqarish metodlari asosida tahlil qilinib, Ersted qonunining fizik mazmuni ochib berildi.

Qadimdan insoniyat atmosferada elektr hodisalarini kuzatganlar. Bundan ikki ming yil oldin boshqa elektr hodisalari – ishqalanish orqali jismlarda elektr hosil qilishni ishqalangan yantar va boshqa moddalar yengil buyumlarni tortishini kuzatganlar. Lekin, elektr hodisalarini o'rganish (yantar grekcha so'z bo'lib, - elektron demakdir) XVII-srda rivojlana boshladi. Elektr hodisalarini o'rganishda birinchi muvaffaqiyatga XVIII-asrning o'rtalarida erishildi. Rossiyada Lomonosov, Amerikada Franklinlar tajribada atmosferadagi elektr hodisalari bilan ishqalanish

vaqtida hosil bo'lgan elektrlanish o'rtasida umumiylik bor ekanligini isbot qildilar. Elektrni miqdoriy jihatdan o'rganish uchun Rixman birinchi elektroskopni ixtiro qildi. U yupqa ipga bog'langan metall chizg'ichdan iboratdir. Elektrlanish vaqtida ip chizg'ichdan ma'lum burchakga chetlanganligini kuzatdi va transportyor bilan o'lchadi.¹

Elektr va magnetizm hodisalarining o'zaro uzviy bog'liqligi, parranda pati va hayvon junining qahraboga, temir qirindilarining magnitga tortilishi kabi oddiy fizik jarayonlar orqali, butun Yevropaning eng yuksak zehn zakovat egalarining farazlarida mavjud edi. Ilmiy adabiyotlarda po'lat ignaning elektr uchqunlari bilan magnitlanib qolganligi hamda, kompas magnit strelkasining chaqmoq ta'sirida magnit xususiyatidan mosuvo bo'lganligi haqida faktlar allaqachon mavjud edi. Galvanizm bo'yicha risolasida (1804-yil) Aldini, Volt ustuni tufayli magnitlanib qolgan po'lat igna haqida, Romanozi esa, magnit strelkasining Volt ustuni ta'sirida magnitsizlanib qolganligi haqida yozgan edi. Lekin, bu faktlarning barchasi tasodifiy kuzatuvlar shaklida bo'lib, ular umumlashtirilmagan va mufassal yoritilmagan edi. Bu hodisalarning mohiyati va ahamiyatini birinchi bo'lib, Daniyalik fizik olim, Hans Xristian Ersted angladi va unga butun dunyo olimlarining diqqatini jalb etdi.

Ersted qonuni elektr toki ta'sirida magnit maydon kuchlanganligi vektori bilan magnit moment vektori orasidagi burchak sinusiga to'g'ri proporsional ravishda magnit kuchlar momentining vujudga kelishini ta'kidlovchi klassik tajriba natijasidir. Tajriba mohiyati shundan iboratki, to'g'ri chiziqli metall o'tkazgichga elektr toki o'tkazilganda magnit strelkasi o'tkazgichga deyarli perpendikulyar ravishda buriladi. Tok yo'nalishini o'zgartirganda strelka 180°ga buriladi. Agar o'tkazgichni strelkaning boshqa tomoniga o'tkazsak, ya'ni strelka ostida joylashtirsak, xuddi shunday burilish kuzatiladi.² Umuman olganda, bu kashfiyot mutlaqo tasodifiy edi: professor Oersted talabalarga elektr tokining issiqlik ta'siri bo'yicha eksperimentni namoyish etayotgan edi, tajriba stolida magnit igna ham bor edi. Talabalardan biri professorga kontur yopilganda igna biroz burilib ketganiga ishora qildi. Keyinchalik Oersted tajribani kuchliroq batareyalar bilan takrorladi va shu bilan ta'sirni kuchaytirdi. Biroq, keyingi asarlarida u kashfiyotning tasodifiyligini rad etdi: "Tomoshabindagilarning barchasi men tajriba natijasini oldindan e'lon qilganimga guvoh. Demak, kashfiyot tasodifiy emas..." Zamonaviy tushunchalarga ko'ra, elektr toki to'g'ri o'tkazgichdan o'tganda, uning atrofidagi bo'shliqda magnit maydon paydo bo'ladi, uning kuch chiziqlari o'tkazgichning o'qida markazga ega bo'lgan doiralardir. Bunday holda, magnit maydonning kattaligi o'tkazgichda oqayotgan oqimga proporsional va o'tkazgichgacha bo'lgan masofaga teskari proporsionaldir. Tokli o'tkazgich bilan magnit strelkasining o'zaro ta'siri masofaga teskari proporsional ekanligini ham aniqladi. Ersted tajriba natijalarini umumlashtirib, shunday xulosaga keldiki, tok bilan magnitning o'zaro ta'siri tok kuchiga, o'tkazgichning uzunligiga to'g'ri proporsional bo'lib, masofaning kvadratiga teskari proporsional ekanligini aniqladi. Tajribalar ko'rsatdiki, bu o'zaro ta'sir tokning yo'nalishiga bog'liq ekanligi, ya'ni bu o'zaro ta'sirning vektor xarakterga ega ekanligini isbotladi. Shuningdek, u bu o'zaro ta'sirning kattaligi tok va maydonning ta'siri o'rganilayotgan masofaga perpendikulyar ekanligini ham aniqladi. Magnit kuch chiziqlarining konsentrik halqalardan iborat ekanligini ko'rish mumkin.

¹ N. Mamatkulov. Oliy ta'lim muassasalarining 60711400 – Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (qishloq xo'jaligi) talim yo'nalishi talabalari uchun mo'ljallangan Toshkent - 2023 "Fan ziyosi" nashriyoti 6-bet

² Сивухин Д.В. Общий курс физики.—М., 1978. — Т.III. Электричество.— С.217.

Magnit kuchlarining elektr kuchlaridan oldin kashf qilinishiga tabiatda Yer magnit maydonini oson payqashga imkon beradigan moddalar “tabiiy magnitlar”ning mavjudligi sabab bo’ldi. Magnit xossalariga ega bo’lgan ruda–magnetit (boshqacha “magnit temirtak”) qadim zamonlardayoq topilgan edi. Bu ruda asosan temir kuporosioksidi FeO. Fe₂ dan iborat. Magnitlar o’zaro ta’sirining aniq qonunlarini 1785-yilda Kulon elektr zaryadlarining o’zaro ta’siri qonunlari bilan deyarli bir vaqtda kashf qilgan. Tokning magnit maydoni mavjudligini birinchi marta 1820-yilda daniyalik fizik Ersted payqagan. Shu vaqtdayoq fransuz fizigi Amper magnetizm tabiati elektr zaryadlarining harakatidan iborat deb uning tabiatini aniqlagan edi. 1820-yil oxiriga kelib Bio va Savar tokning magnit maydonini aniq belgilaydigan qonun kashf kildilar. 1883-yilda Faradey va rus olimi Lens elektr va magnit energiyalarining o’zaro bir-biriga aylanish qonunlarini aniqladilar. Moddalar magnit xossalarining mohiyati elektrdan ekani haqidagi Amper aytgan fikr faqat XX-asrda eksperimental to’liq isbotlandi va qat’iy nazariya sifatida rivojlantirildi.³

Har qanday magnit hodisaning sababi elektr toki harakatidir. Umagnitlarning ichki tuzilishini tushunturish uchun “malekulyar toklar” nazaryasini ilgari surdi. Bu nazaryaga ko’ra, magnit moddalarda juda kichik yopiq elektr tokchalari mavjud bo’lib ular magnit xususiyatni yuzaga keltiradi. Amper tajribalar asosida shuni aniqladiki, bir xil yo’nalishda oqayotgan parallel toklar bir- birini tortadi, qarama-qarshi yo’nalishdagi toklar esa bir- birini itaradi.

Tabiatda shunday tabiiy metall birikmalari mavjudki, ular ba’zi bir jismlarni o’ziga tortish xususiyatiga ega. Jismlarning bunday xossasi ular atrofida maydon mavjudligini bildiradi. Bunday maydonni magnit maydon deb atash qabul qilingan. O’z atrofida magnit maydonni uzoq vaqt yo’qotmaydigan jismlarni doimiy magnit yoki oddiygina magnit deb ataymiz.⁴ Tokli o’tkazgich atrofida hosil bo’ladigan magnit maydon kuch chiziqlarini kuzatish uchun qalin karton qog’ozi olinib, uning o’rtasidan teshib, to’g’ri o’tkazgichni o’tkazamiz. Karton varag’i ustiga mayda temir kukunlarini sepamiz. O’tkazgich uchlari tokka ulanib, karton yengil silkitiladi. Temir kukunlari tokning magnit maydoni ta’sirida magnitlanib, o’zini kichik magnit strelkalari kabi tutadi va ular magnit induksiya chiziqlari bo’ylab joylashadi. To’g’ri tok magnit maydonining kuch chiziqlari, markazi o’tkazgich o’qida joylashgan aylanalardan iborat bo’lib, bu aylanalar o’tkazgich o’qiga tik tekislikda yotadi. Magnit maydon kuch chiziqlarining yo’nalishini o’ng parma qoidasidan foydalanib aniqlanadi: agar parmaning ilgariylanma harakati tok yo’nalishi bilan bir xil bo’lsa, u holda parma dastasining aylanish yo’nalishi magnit induksiya chiziqlarining yo’nalishini ko’rsatadi. Shu orqali tokli o’tkazgichlarda o’zaro ta’sir kuchi paydo bo’ladi.

Elektr va magnit hodisalari o’rtasidagi bog’liqlikni tushunishda Ersted tajribasi katta ahamiyatga ega edi. U elektr toki magnit maydonning manbai ekanligini ko’rsatdi, bu elektromagnetizm va elektrodinamika nazariyasining rivojlanishi uchun asos bo’ldi. Bu kashfiyot XX-asr olimlari Andre-Marie Amper va Maykl Faraday kabi olimlarning keyingi tadqiqotlariga ilhom berdi.

Xulosa qilib aytsak, maskur tajribalarga tayangan holda Andre-Marie Amper toklarning o’zaro ta’siri qonunini yaratdi hamda magnit hodisalarining sababi elektr zaryadlarning

³ N. Mamatkulov. Oliy ta’lim muassasalarining 60711400 – Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (qishloq xo’jaligi) talim yo’nalishi talabalarini uchun mo’ljallangan Toshkent - 2023 “Fan ziyosi” nashriyoti 125-bet

⁴ O’rta ta’lim muassasalarining 11-sinfi va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarining o’quvchilari uchun darslik O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi tasdiqlagan TOshkent – “Niso Poligraf” – 2018. 4-bet

harakati ekanligini nazariy jihatdan asoslab berdi. Erstedning tajribasi elektr toki magnitga ta'sir qiluvchi magnit maydon hosil qilishini tasdiqladi. Bu kashfiyot fizika rivojining asosiy bosqichi bo'lib, elektromagnit hodisalarni o'rganish va ulardan texnikada amaliy foydalanishga zamin yaratdi. Ularning ilmiy merosi hozirgi zamonaviy texnika va texnologiyalarning nazariy asosini tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axmadjanov O. Физика курси. 1- 3 Т. Т. "O'qituvchi", 1987
2. Сивухин Д.В. Общий курс физики.—М., 1978.Т.III. Электричество. С.217.
3. Orifjonov. S. "Elektrmagnetizm", T., "Noshir" 2011 y.
4. Ismailov E., Mamatkulov N., .Xodjaev G', Norboev. N. T. "Biofizika" Cho'lpon., 2013.
5. N. Mamatkulov. Oliy ta'lim muassasalarining 60711400 – Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (qishloq xo'jaligi) talim yo'nalishi talabalari uchun mo'ljallangan Toshkent - 2023 "Fan ziyosi" nashriyoti 6-125-betlar.
6. O'rta ta'lim muassasalarining 11-sinfi va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalarining o'quvchilari uchun darslik O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tasdiqlagan TOshkent – "Niso Poligraf" – 2018. 4-bet

